

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 891 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshilqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abdavaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funktsional jihati	843
I.E.Kenjayev	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqarqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types.....	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	

BALIQCCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBALARI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Matmuratova Nigora Ruzmatovna

Urganch Ranch-texnologiya universiteti
“Iqtisodiyot” kafedrası o‘qituvchisi,
Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi
ORCID: 0009-0006-5474-5130

Annotatsiya: Baliq va baliq mahsulotlarini eksport qilish xorijiy tajribalarga bog‘liq. Bu xorijiy mamlakatning rivojlanish darajasi, siyosiy va iqtisodiy vaziyati bilan belgilanadi. Ayniqsa, baliqchilik sohasini rivojlantirishning xorij mamlakatlari tajribalari, ularni mamlakatimiz baliqchilik sohasini rivojlantirishda qo‘llash imkoniyatlarini tadqiq qilishni taqozo qiladi. Ushbu maqolada baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari, ulardan samarali foydalanish yo‘nalishlari hamda ulardan mamlakatimiz baliqchilik sohasini rivojlantirishda foydalanish masalalari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: mintaqa, baliqchilik, tajriba, eksport, baliq mahsulotlari, baliqchilik xo‘jaliklari.

Abstract: Export of fish and fish products depends on foreign experiences. This is determined by the level of development, political and economic situation of a foreign country. In particular, the experiences of foreign countries in the development of the fishing industry require the research of the possibilities of their application in the development of the fishing industry of our country. In this article, foreign experiences in the development of the fishing industry, directions of their effective use and the issues of their use in the development of the fishing sector of our country are highlighted.

Key words: region, fisheries, experience, export, fish products, fisheries.

Аннотация: Экспорт рыбы и рыбной продукции зависит от зарубежного опыта. Это определяется уровнем развития, политическим и экономическим положением зарубежной страны. В частности, опыт зарубежных стран по развитию рыбной промышленности требует исследования возможностей их применения в развитии рыбной промышленности России. нашей страны В данной статье освещен зарубежный опыт развития рыбной отрасли, направления его эффективного использования и вопросы использования в развитии рыбной отрасли нашей страны.

Ключевые слова: регион, рыболовство, опыт, экспорт, рыбная продукция, рыбноводческие хозяйства.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 18-avgustda “Baliqchilik xo‘jaligi ehtiyojlari uchun suv havzalaridan foydalanish tartibini takomillashtirish hamda baliq ovlash va suv bo‘yi turizmi maskanlarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-281-son qarori [1] qabul qilingan. Ushbu qarorni qabul qilishdan asosiy maqsad hududda baliqchilik tarmog‘ini boshqarish tizimini takomillashtirish, tabiiy va sun‘iy suv havzalaridan oqilona foydalanish, baliq yetishtirishning ilmiy asoslangan usullari va intensiv texnologiyalarini joriy etish, mavjud havzalar imkoniyatlaridan samarali foydalanish, shuningdek, tabiiy va sun‘iy suv havzalarini elektron onlayn auksion orqali shaffof va bozor tamoyillariga asoslangan holda realizatsiya qilish tartibini joriy etish va xalqaro tajribalarni qo‘llashdan iborat bo‘ladi.

Baliqchilik insoniyatning eng qadimgi amaliyotlaridan biri sifatida dunyoning ko‘plab mintaqalarida oziq-ovqat, ish o‘rinlari va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlaydi[2].

Ayniqsa, jahon tajribalariga ko‘ra, baliq va dengiz mahsulotlari oqsilning muhim manbai bo‘lib, u oson hazm qilinadi va sog‘liqqa foydali ta‘sir ko‘rsatadi. Ushbu oziq-ovqat toifasi hamma uchun foydali bo‘lsa-da, turli mamlakatlarda iste‘mol darajasi o‘rtasida farqlar mavjuddir. Shu bois, jahon iqtisodiyotining rivojlanish darajasi va aholi farovonligi baliq va tegishli baliq mahsulotlariga bo‘lgan talabni belgilaydi[3]. Bugungi kunda eng katta iste‘molchi Xitoy hisoblanib, unda har bir kishi uchun 31,9 kg to‘g‘ri keladi. Afrika mamlakatlari esa oxirgi o‘rinda

turadi. Bu yerda aholi jon boshiga 9,1 kg baliq to'g'ri keladi. Osiyo, Yevropa va Shimoliy Amerika davlatlari esa mos ravishda 1 kishiga 20,7 kg, 22 kg va 24,1 kg iste'mol qiladi. Ushbu imkoniyatlar baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanishni asoslaydi.

Indoneziya, AQSh, Yaponiya, Hindiston, Chili, Rossiya, Filippin, Norvegiya, Vetnam, Tailand, Meksika, Argentina va Hindiston davlatlari kelajakdagi eksport uchun yuqori ishlab chiqarish bilan ajralib turadi. Chuchuk suv baliqlari eng ko'p eksport qilinadi. Ular umumiy ulushning 56,4 foizini va mollyuskalar esa 23,6 foizini egallaydi. Ulardan keyin esa qisqichbaqasimonlar 9,6 foiz va dengiz baliqlari esa 3,1 foiz ulushga ega. Yetishtiriladigan baliqlar umumiy hajmi yiliga 90 million tonnadan oshadi. Osiyo ichki suvlarida baliq ovlash o'sishi tufayli Osiyo mamlakatlarida baliq eksporti oshdi. Shu bilan birga, uning qiymati doimo eksport hajmiga mos kelmaydi. Chunki, uning bir qismi ichki bozorga o'tadi. Ishlab chiqarish hajmiga ko'ra tasniflash Xitoy, Indoneziya, Hindiston, Vetnam, AQSh, Peru, Filippin, Yaponiya, Rossiya va Myanma kabi guruhlarga bo'linadi. Baliq eksporti tufayli ushbu mahsulotni yetishtirish va sotish bilan shug'ullanadigan mamlakatlarning iqtisodiy o'sishi kuzatilmoqda. Statistika ko'ra, Osiyo-Tinch okeani mintaqasi uchun yetakchi mavqe mavjud bo'lib, u barcha reytinglarda ustunlik qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotlarga asosan, dengiz mahsulotlari uzoq vaqtdan beri jahonda iste'mol qilinadigan muhim mahsulotga aylandi. Eksport qiluvchi mamlakatlar uchun bu iqtisodiy farovonlikning muhim tarkibiy qismidir. Bu boradagi o'rganilgan tahlillarga asosan, quyidagi davlatlar alohida ilg'or tajribaga ega:

Xitoy tajribasi. Bilamizki, global baliq va dengiz mahsulotlariga talabni ta'minlash uchun baliq dunyoning 190 ta mamlakatida yetishtiriladi. Uning jami 600 ga yaqin turi mavjud. Xitoy baliq yetishtirish va eksport sohasida yetakchi hisoblanadi. Mamlakatda losos oilasining baliqlari, seld, pollok va qisqichbaqalar ko'proq eksport qilinadi. Osiyo mamlakatlari mahsulotni qayta ishlangan shaklda ko'proq eksport qiladilar. Xitoy baliq ovlash, akvakultura bo'yicha yetakchi o'rinni egallaydi. Tailand qisqichbaqasimonlar va orkinos konservalarini ishlab chiqarish va eksport qilish bilan mashhur sanaladi.

Yaponiya tajribasi. Yaponiyada akvakultura faoliyati ilgari faqat kooperativlar bilan cheklangan edi. Biroq, ularning kichik hajmi va kapitalni jalb qilish imkoniyatlari cheklanganligi sababli ular moliyaviy beqarorlik va yangi texnologiyalarni joriy etishdagi qiyinchiliklar bilan ajralib turadi. 2018-yilda qayta ko'rib chiqilgan baliqchilik to'g'risidagi qonun yirik kompaniyalarga akvakultura maydonlariga kirish huquqini berdi.

Yaponiya baliqchilik agentligi bu kooperativlar va kompaniyalarga sanoatda birgalikda ishlashga va uning ko'lamini oshirish orqali yanada ijobiy ta'sirga erishishga imkon beradi [4]. Yaponiya baliq va dengiz mahsulotlari savdosini rivojlantirishga e'tibor beradi. Yaponiya hukumati tomonidan eng yuqori subsidiyalari baliq ovlash portlarini modernizatsiya qilishga qaratilgan. 2020-yil uchun Yaponiya hukumati baliqchilik infratuzilmasini rivojlantirish, xususan baliqchilik portlari samaradorligini oshirish uchun 71,1 milliard ien (673 million AQSh dollari) va baliq ovlashdan foydalanuvchilarning xavfsizligini yaxshilash uchun 1 milliard ien (9,5 million AQSh dollari) ajratgan. Eko-yorliqlardan foydalanish Yaponiya mahsulotlarini tashqi bozorga olib chiqishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yaponiya yuqori qo'shimcha qiymatga ega baliq mahsulotlarining ichki iste'molini qo'llab-quvvatlaydi. Mamlakatda baliqchilikni rivojlantirishga qaratilgan dastur quyidagi vazifalardan iborat bo'ladi:

- baliqni iste'mol qilishni qulay qilish (suyaklarni olish va yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish);
- transport xarajatlarini kamaytirish maqsadida baliq yetkazib berish ichki tuzilishini rivojlantirish.

Ushbu vazifalarga asosan, mos qaror qabul qilinishi, sog'lom ovqatlanish an'anasini saqlab qolish va mahalliy baliq ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash kerak.

Rossiya tajribasi. Baliqchilik mamlakat oziq-ovqat sektorining bir qismi bo'lib, u aholini oqsilga asoslangan oziq-ovqat bilan ta'minlashi lozim. Oziq-ovqat xususiyatlaridan tashqari, baliq va baliq mahsulotlari boshqa turdosh tarmoqlarda, xususan, tibbiyot, kosmetologiya, chorvachilik va hokazolarda qo'llaniladi [5]. So'nggi yillarda mamlakatda baliq yetishtirish va baliqchilik bilan shug'ullanadigan mahalliy korxonalar qator muammolarga duch keladilar. Ya'ni, ishlab chiqarish va marketing xarakteriga ega bo'lib, resurslarni diversifikatsiya qilish amalga oshiriladi. Rossiyada mamlakat iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha ko'pgina konsepsiya va strategiyalar ishlab chiqilgan hamda normativ hujjatlar tasdiqlangan. Baliqchilik sohasi bundan mustasno emas. Ya'ni, uning faol shakllanishi 2019-yilda qabul qilingan 2030-yilgacha baliqchilik kompleksini rivojlantirish strategiyasi bilan belgilanadi. Bu baliqchilik holatini yaxshilash borasidagi asosiy masala hisoblanadi. Bu esa sanoatni rivojlantirish yo'nalishlari va xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati bilan belgilanadi. Uning Rossiya Federatsiyasi iqtisodiyotini rivojlantirishdagi salmog'ini belgilaydi. Rossiya baliq ovlash hajmi bo'yicha dunyoda 10-o'rinda turadi. Mamlakat tirik baliqlarga talab yuqoriligi bilan ajralib turadi.

Qozog'iston tajribasi. Mamlakatda baliqchilikni rivojlantirish ustuvor yo'nalish bo'lib hisoblanadi. Bu borada 2021-2030-yillarda mamlakatda baliqchilik xo'jaligini rivojlantirish dasturi qabul qilingan [6]. Unga asosan, Qozog'iston Respublikasi hukumati tomonidan maxsus qaror qilingan. Ya'ni, 2021-2030-yillarda birlashtirilgan

baliqchilik xo'jaligini rivojlantirish dasturi mamlakatning markaziy va mahalliy ijro etuvchi organlari hamda dasturni ijro etish uchun mas'ul tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladi.

Dengizga chiqish imkoniyati bo'lmagan va suv havzalari kam miqdordagi baliq bilan ajralib turadigan mamlakatlar uni faqat sun'iy suv havzalari va ko'llarda yetishtirishlari mumkin. Iqtisodiy vaziyat va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanmaslik bunday investitsiyalarni nolga kamaytiradi. Bunday sharoitda import eksportdan ancha yuqori bo'ladi. Moldova Respublikasi muzlatilgan baliqlarni Litva, Estoniya, Gollandiya va Ruminiyadan import qiladi. Tez buziladigan mahsulotlar bir nuqtadan ikkinchisiga yetkazib berish usulini tanlashda ehtiyotkorlik bilan yondashishni talab qiladi. Bunday vazifani faqat mas'ul ijrochilarga ishonib topshirish mumkin. Chunki, yuk sifatini saqlab qolish muhim ahamiyat kasb etadi. Jarayonni arzonlashtirish uchun dengiz transporti tanlanadi. Ammo, ushbu masalani barcha nuqtalar uchun hal qilish mumkin emas. Dengiz mahsulotlari ularga mos keladigan harorat rejimini hisobga olgan holda tashiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada baliqchilik sohasini rivojlantirishda kuzatish, analiz, sintez usullaridan foydalanilgan. Muallif tomonidan ma'lumotlar jadval ko'rinishidan shakllantirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bu borada dengiz mahsulotlarini eksport qiluvchi mamlakatlar YUNCTAD xalqaro savdo markazining 2019-yilgi quyidagi eksport ma'lumotlariga asoslanadi [7].

- Xitoy. Xitoy 2019-yilda dengiz mahsulotlari eksporti bo'yicha yetakchi bo'ldi. Yil yakunlari bo'yicha eksport 12,47 milliard dollarni tashkil etdi. Shu bilan birga, 2018-yilga nisbatan eksport hajmi kamaydi. Masalan, 2018-yilda eksport 13,25 milliard dollarni tashkil etdi. Eksport qilinadigan asosiy mahsulotlar orasida muzlatilgan qisqichbaqalar va baliqlar, shuningdek mollyuskalar ham mavjud.

- Norvegiya. 2019-yil oxirida Norvegiya ikkinchi o'rinni egalladi. Bu yerda dengiz mahsulotlari eksporti 11,67 milliard dollarga yetdi. Norvegiya dengiz mahsulotlarining asosiy importchilari Yevropa mamlakatlari, shuningdek AQSh sanaladi. Ta'kidlanishicha, bu yerda eksport barqaror bo'lib qolmoqda. Masalan, 2018-yilda u 11,69 milliard dollarni tashkil etdi.

- Hindiston. Dengiz mahsulotlari eksportchilari orasida uchinchi o'rinni Hindiston egallaydi. 2019-yilda uning eksporti 6,14 milliard dollarni tashkil etdi. Hindiston dengiz mahsulotlarining asosiy xaridorlari AQSh va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlariga to'g'ri keladi (mos ravishda 25 va 25,7 foiz). Bundan tashqari, eksportning 20 foizi Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga to'g'ri keladi.

- Chili. 2019-yilda dengiz mahsulotlari eksporti bo'yicha to'rtinchi o'rinni Chili egalladi. Eksport 5,78 milliard dollarni tashkil etdi. Chili dengiz mahsulotlari AQSh, Braziliya va Yaponiyaga yetkazib beriladi. Bundan tashqari, Chili eksportining katta qismi Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga to'g'ri keladi. 2018-yilga nisbatan eksport 2019-yilda 5,88 milliard dollardan 5,78 milliard dollargacha biroz pasaygan.

- Vetnam. 2019-yilda dengiz mahsulotlari eksporti 5,60 milliard dollarni tashkil etgan Vetnam birinchi beshlikni yakunladi. 2012-yil holatiga ko'ra, ushbu sohada 5 milliondan ortiq kishi ishlaydi va Vetnam dengiz mahsulotlari Yaponiya va boshqa Janubiy-Sharqiy Osiyo mamlakatlariga eksport qilinadi.

- Kanada. Dengiz mahsulotlari eksporti bo'yicha oltinchi o'rinni Kanada egallaydi. 2019-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, eksport 5,17 milliard dollarni tashkil etdi. Kanada qisqichbaqalar, losos va boshqa dengiz mahsulotlarini eksport qiladi. 2018-yilga nisbatan Kanada eksporti sezilarli darajada oshdi. Masalan, 2018-yilda u 4,92 milliard dollarni tashkil etdi.

- AQSh. Yettinchi o'rinda AQSh 4.87 milliard dollarlik mahsulot eksport qildi. Ta'kidlanishicha, so'nggi besh yil ichida eksport 43 foizga oshgan. Bu esa Amerika dengiz mahsulotlari narxining oshishi bilan bog'liq.

- Rossiya. Sakkizinchi o'rinda Rossiya 4,66 milliard dollar eksport qildi. 2018-yilga nisbatan dengiz mahsulotlari eksporti biroz oshdi. Agar 2018-yilda eksport 4,28 milliardni tashkil etgan bo'lsa, 2019-yilda u 4,66 ga ko'tarildi.

- Niderlandiya. To'qqizinchi o'rinni Niderlandiya egallaydi. Dengiz mahsulotlari eksporti 2019-yil natijalariga ko'ra 4,64 milliard dollarni tashkil etdi. Gollandiya dengiz mahsulotlarining asosiy xaridorlari Germaniya (18.7 %), Belgiya (15,3 %), Fransiya (12,5 %), Italiya (9.1 %) va Ispaniya (6,5 %) mamlakatlari hisoblanadi.

- Shvetsiya. 2019-yilda 4,38 milliard dollarlik dengiz mahsulotlarini eksport qilgan va Shvetsiya eng yaxshi 10 talikka kirdi. Bu Yevropa Ittifoqidagi eng yirik dengiz mahsulotlarini eksport qiluvchilardan biridir. Shvetsiya baliqchilik sanoati mamlakat iqtisodiy farovonligining muhim tarkibiy qismidir. Shvetsiya dengiz mahsulotlarining asosiy xaridorlari bo'lib Yevropa Ittifoqi mamlakatlari hisoblanadi[8].

Jahon mamlakatlari tajribalariga asosan, baliqchilik xo'jaliklarining asosiy iqtisodiy modeli natijalarini 2025-yilga mo'ljallangan prognozi ham aniqlangan (1-jadval).

1-jadval. Baliq xo'jaliklarining asosiy iqtisodiy modeli natijalarini 2025-yilga mo'ljallangan prognozi, ming tonna [6].

№	Xorijiy davlatlar nomi	Baliq mahsulotlari	Baliq iste'moli
1.	Dunyo bo'yicha	177679	21,8
2.	Rivojlangan mamlakatlar	33 950	23,4
3.	Shimoliy Amerika	9 339	24,3
4.	Kanada	851	21,8
5.	AQSh	8488	24,6
6.	Yevropa	16605	22,2
7.	Yevropa Ittifoqi	12181	23,9
8.	Norvegiya	317	55,3
9.	Rossiya	2979	21,1
10.	Okean orti mamlakatlar	1014	31,7
11.	Avstraliya	893	33,0
12.	Yangi Zelandiya	122	24,7
13.	Boshqa mamlakatlar	6992	24,6
14.	Yaponiya	6035	49,1
15.	Janubiy Afrika	430	7,4
16.	Rivojlanayotgan davlatlar	143730	21,5
17.	Afrika	14655	10,2
18.	Shimoliy Afrika	3553	16,7
19.	Misr	2446	22,5
20.	Afrikaning sharqiy qismi	11102	9,1
21.	Gana	656	19,5
22.	Nigeriya	2910	12,5
23.	Lotin Amerikasi	8476	12,2
24.	Argentina	192	4,0
25.	Braziliya	2841	12,7
26.	Chili	314	16,0
27.	Meksika	2117	14,9
28.	Peru	969	27,6
29.	Osiyo mamlakatlari	120599	26,4
30.	Xitoy	66747	47,2
31.	Hindiston	9758	6,7
32.	Indoneziya	11206	39,4
33.	Filippin	3703	31,9
34.	Janubiy Koreya	3340	64,3
35.	Tailand	1879	27,4
36.	Vetnam	3846	37,7
37.	Rivojlanmagan mamlakatlar	15978	13,6

Mazkur 1-jadvalga asosan, dunyo bo'yicha jami baliq mahsulotlari yetishtirish 177679 ming tonnani tashkil etsa-da, baliq iste'moli esa 21,8 tonnaga teng bo'ladi. Ushbu miqdor mos ravishda rivojlangan mamlakatlar (33950,0 va 23,4 ming tonna), rivojlanayotgan davlatlar (143730,0 va 21,5 ming tonna) va rivojlanmagan mamlakatlar (15978,0 va 13,6 ming tonna) hisobiga to'g'ri keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa shuki, baliq va dengiz mahsulotlarini eksport qilish xorijiy tajribalarga bog'liq. Bu esa xorijiy mamlakatlarning rivojlanish darajasi, siyosiy va iqtisodiy vaziyati bilan belgilanadi. Bu o'z navbatida baliqchilik

sohasini rivojlantirishning xorij mamlakatlari tajribalarini mamlakatimiz baliqchilik sohasini rivojlantirishda qo'llash imkoniyatlarini tadqiq qilishni taqozo qiladi. Ayniqsa, Indoneziya, AQSh, Yaponiya, Hindiston, Chili, Rossiya, Filippin, Norvegiya, Vetnam, Tailand, Meksika, Argentina va Hindiston davlatlari baliq mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha ilg'or bo'lib hisoblanadi. 2019-yilgi baliqchilik mahsulotlari eksporti salohiyati bo'yicha 10 ta mamlakat yetakchi o'rinni egalladi. Shulardan kelib chiqib, Xitoy, Yaponiya, Rossiya va Qozog'iston tajribalaridagi ustuvor yo'nalish bu mamlakatlarda baliqchilik sohasini rivojlantirishga qaratilgan dasturlarning qabul qilinganligi bilan belgilanadi. Bu borada asosiy ishlab chiqaruvchi va eksport qiluvchi Xitoy o'z baliq mahsulotlarini import qiladi. Xarid qilish qayta ishlash va eksport qilish uchun amalga oshiriladi. Aholi moliyaviy imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda baliq va baliq mahsulotlariga talabni yaratadi. Shunday ekan, baliq va baliq mahsulotlari eksporti bo'yicha yetakchi mamlakatlar uchun muvaffaqiyatning asosiy kalitlari bo'lib, hududiy joylashuv, qulay iqtisodiy vaziyat va eksport qilinishi mumkin bo'lgan boshqa davlatlar bilan do'stona munosabatlarni aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 18-avgustda "Baliqchilik xo'jaligi ehtiyojlari uchun suv havzalaridan foydalanish tartibini takomillashtirish hamda baliq ovlash va suv bo'yi turizmi maskanlarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-281-son qarori. Manba: <https://lex.uz/docs/6575092>
2. Иванов В.А. Особенности развития рыбного хозяйства, аквакультуры и промышленного рыболовства (на примере Астраханской области). // «Научный аспект, №6, 2024.
3. Lyubov E. Venyaminova, Nadezda L. Rogaleva & Larisa N. Sushko. Improving the Competitiveness of the Regional Fishery Complex by Strengthening Foreign Economic Relations of the Region. // *Challenges of the Modern Economy, 2023.* - pp. 563-566.
4. Агешина Е.Ю., Алексеенко А.П., Ли Е.Л. Зарубежный опыт развития рыбной промышленности и перспективы его использования в ДФО. // *Проблемы развития территории, ТОМ25, №3, 2021.* - с. 42-43.
5. Irina Y. Glinskaya, Lyudmila A. Molchanova, Svetlana N. Kovalenko, Tatiana G. Benderuk. Features of the market of marketing communications and their impact on the activities of fishing industry enterprises. // *E3S Web of Conferences 449, 08004 (2023).* - p. 1-2. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344908004>. PDSSED 2023.
6. <https://www.gov.kz/memleket/entities/fishery/documents/details/167161?lang=ru>
7. <https://www.vesti.ru/article/2417763>
8. OECD va FAO ma'lumotlari

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

